

BOZOR HOKIMYATI SHAROITIDA NARX BELGILASH TAMOYILLARI

**Ilmiy rahbar: Ubaydullayeva Vasila Sadullayevna
Qidirboyeva O'g'iloy Davron qizi, Imonqulova Pokiza Dilshod
qizi**

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali talabalari

qidirboyevaogiloy@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur mavzu bozor iqtisodiyoti sharoitida narxlarning shakllanishi, unga ta'sir etuvchi omillar va narx belgilash tamoyillarini tahlil qilishga qaratilgan. Bozor hokimiyati sharoitida narx tovar va xizmatlarga bo'lgan talab va taklif asosida belgilanadi. Ushbu jarayonda quyidagi omillar muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Sherman qonuni, Kleyton va federal savdo komissiyasi qonuni, iste'molchi ortiqchaligi, narxlar diversifikatsiyasi, iste'molchilar daromadiga ko'ra narxlarni belgilash, iste'mol hajmiga ko'ra narx differensiyasi:

Sherman qonuni: 1890 yilda birinchi bo'lib Sherman qonuni deb ataluvchi qonun qabul qilingan, u asosan savdoni va tijoratni monopollashtirishga qarshi qaratilgan edi. Ushbu qonun savdo erkinligini cheklovchi har qanday kelishuvni taqiqlar edi va raqobatchilarni adolatsiz yo'l bilan yo'qotishni jinoyat deb qarar edi. Ushbu qonunni buzganlar jarima to'lashdan tortib, firmani tarqatib yuborish va hatto jinoiy javobgarlikkacha jazolanishni nazarda tutar edi.

Kleyton va federal savdo komissiyasi qonuni: 1914 yilda Kleyton va federal savdo komissiyasi qonuni qabul qilindi. Ushbu qonun Sherman qonuniga qaraganda ancha mukammallashgan qonun bo'lib, u qonunni bajarilishini nazorat qilishni federal savdo komissiyasi zimmasiga yuklagan edi. Bundan tashqari ushbu qonunda monopoliyani vujudga kelishini oldini olish bo'yicha qilinadigan chora-tadbirlar belgilandi. Monopol yoki bozor hokimiyatiga ega bo'lgan firmalar rahbarlari oldida turadigan asosiy masalalardan biri - bu qanday qilib bozor hokimiyatidan samarali foydalanishdir. Ular oldida narxlarni qanday belgilash, qancha ishlab chiqarish omillari olish kerak, uzoq va qisqa muddatli oraliqlarda ishlab chiqarish hajmini qancha qilib belgilash kabi masalalarni yechish turadi. Monopol hokimiyatga ega bo'lgan firmalarning narxni belgilash strategiyasining asosini iste'molchi ortiqchaligini egallash orqali qo'shimcha foyda olish usullari tashkil qiladi.

Iste'molchi ortiqchaligi - iste'molchi tomonidan tovarga to'lashi mumkin bo'lgan maksimal narx bilan tovarning haqiqiy narxi o'rtasidagi farqni bildiradi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, iste'molchining tovar uchun berishi mumkin bo'lgan maksimal narxdan tovarni sotib olishda to'lanadigan haqiqiy narxning ayirmasiga teng.

Narxlar diversifikatsiyasi - Narxlar diversifikatsiyasi (narxlarni iste'molchilarning imkoniyatiga qarab har xil darajalarda belgilash) uch xil bo'lishi mumkin: iste'molchi daromadiga ko'ra, iste'mol hajmiga va tovarlar turiga ko'ra.

Iste'molchilar daromadiga ko'ra narxlarni belgilash - har bir xaridorning imkoniyatidan kelib chiqib, u sotib oladigan har bir tovarga maksimal narx belgilashdir. Ushbu maksimal narxni xaridorning rezerv narxi deb qaraladi.

Iste'mol hajmiga ko'ra narxlar diversifikatsiyasi. Bunday tovarga elektr energiyasi misol bo'la oladi. Har bir iste'molchi bir oyda ma'lum miqdordagi (kilovatt/soat) elektroenergiyaga pul to'lab, undan ortiqchasiga to'lash qobiliyati pasayib boradi. Bunday holatda elektroenergiya narxini differentsiatsiya qilinishi maqsadga muvofiqdir. Ya'ni, har xil miqdorda iste'mol qilingan bir xil tovarga (elektroenergiyaga) xar xil narx belgilash.

Tovarlar kategoriyasiga ko'ra narx differentsiatsiyasi - ushbu turdagi narx differentsiatsiyasi xaridorlarni ularning talab chizig'iga ko'ra ikki yoki undan ortiq guruhlariga bo'ladi, demak, har bir guruhning o'z talab chizig'i bo'lib, bu talab chizig'i boshqa guruhlarnikiga qaraganda yotiqqligi bilan farq qiladi. Bunga misol tariqasida samolyotga, paroxodga sotiladigan chiptalarning klasslarga bo'linib, har xil yo'lovchilarga turli narxlarda sotilishini, bir xil spirtli ichimliklarning ham har xil sortlari turli xil narxlarda sotilishini, muzqaymoqlar (bolalar uchun, kattalar uchun), talabalar, nafaqadagilar va nogironlar uchun qilinadigan imtiyozlarni keltirish mumkin.

Xulosa

Bozor hokimiyati sharoitida narx talab va taklifning o'zaro ta'siri, raqobat muhiti va iste'molchilar qiymati asosida belgilanadi. Ushbu tamoyillar resurslarning samarali taqsimlanishini ta'minlaydi. Davlat esa faqat bozordagi muvozanatni saqlash va raqobatni rag'batlantirish uchun cheklangan aralashuvni amalga oshiradi. Shu sababli, narx belgilash bozor mexanizmlarining asosiy natijasidir va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Bozor hokimiyati sharoitida narx belgilash tamoyillari iqtisodiy qonuniyatlarga asoslanadi va talab, taklif hamda raqobat kabi omillarga bog'liq. Quyida asosiy tamoyillarni umumlashtirib keltiraman:

Talab va taklif qonuni: Narx talab va taklif o'rtasidagi o'zaro ta'sir asosida belgilanadi. Talab oshsa yoki taklif kamayib ketsa, narx ko'tariladi: aksincha, talab kamayib yoki taklif oshib ketsa, narx tushadi.

Raqobat ta'siri: Erkin bozor sharoitida ko'p sotuvchilar va xaridorlar ishtirok etadi. Sotuvchilar narxni pasaytirib raqobatda ustun bo'lishga harakat qiladilar, bu esa resurslardan samarali foydalanishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2008-yil statistik axborotnomasi, T. 2009. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi.
2. O'zbekiston Respublikasining 2007-yil statistik axborotnomasi, T., 2008. 117.0 zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi.
3. O'zbekiston Respublikasining 2006-yil statistik axborotnomasi, T.,2007. 118.2017-yilda Pulkredit sohasidagi vaziyat va monetar siyosatning 2018-yilga mo'jallangan asosiy yo'nalishlari /O'zbekiston Respublikasi
4. Markaziy banki hisoboti.